

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI NAȚIONALE PRIN AMELIORAREA CLIMATULUI DE AFACERI

Elena MOROI,
dr., conf. univ. UASM

The business climate is one of the basic pillars of the development and advancement of a state under various aspects. Its analysis is extremely important for strengthening companies' capacities, which are the driving force behind the prosperity and economic growth of the state. For the Republic of Moldova, strengthening the business climate is a national priority and its analysis, as well as ways of developing and improving the business climate, play a crucial and extremely important role in changing the situation and overcoming barriers to entrepreneurial activity. The existing business climate is largely characterized by financial costs and unjustified costs, which have a direct impact on the economic growth of the state, and demolish the valorisation of the country's competitive and innovative potential.

Key words: *business climate, economic freedom index, small and medium enterprises, direct foreign investment.*

Climatul de afaceri reprezintă unul din pilonii de bază ai dezvoltării și avansării unui stat sub diverse aspecte. În Republica Moldova există o careva ameliorare a mediului de afaceri, dar la majoritatea capitolelor stagnăm. Un indicator, care agreghează diferiți factori și reflectă importanța acestora pentru activitate economică și implicit pentru procesul de investire este Indicele Libertății Economice. O economie este cu atât mai liberă, iar intervenția statului mai mică, cu cât indicele este mai înalt.

Republica Moldova are o economie în cea mai mare parte lipsită de libertate, potrivit Indicelui de Libertate al Fundației Heritage 2018, raport care evaluează gradul

de deschidere a economiilor naționale. Potrivit studiului anual, „Indicele libertății economice 2018” (Index of Economic Freedom), publicat de Centrul de Cercetare American The Heritage Foundation, nivelul de libertate economică în țara noastră a fost de 58,4 puncte din 100 posibile cu 0,4 puncte mai multe față de anul precedent. La fel ca anul trecut, în clasamentul mondial al libertății economice, Moldova, alături de Rusia (locul 107), Belarus (108) și Ucraina (150), a intrat în grupul țărilor cu economie preponderent nelibere. În anul 2017 țara noastră este poziționată pe locul 105 în clasamentul indicelui libertății economice, din 180 de state incluse în raport.

Moldova se situează pe locul 40 din cele 44 de țări din Europa, iar scorul său global este sub media regională și mondială. Deschiderea guvernului față de investițiile străine este sub medie, sectorul financiar este relativ stabil, însă nivelul de intermediere financiară rămâne superficial, iar intervenția guvernului este semnificativă, se mai spune în raport.

Primele 10 locuri ale clasamentului au fost ocupate de Hong Kong, Singapore, Noua Zeelandă, Elveția, Australia, Irlanda, Estonia, Marea Britanie, Canada, Emiratele Arabe Unite, în care indicele libertății economice variază de la 77,6 la 90,2 puncte. Pe ultimele locuri s-au situat Venezuela – ce 25,2 puncte, și Coreea de Nord – ce 5,8 puncte, incluse în grupul de țări „reprimare” sau nelibere.

Cei mai buni indicatori ai Moldovei se înregistrează în categorii precum libertatea fiscală – 90 de puncte, povara fiscală – 85,3 puncte, libertatea comerțului – 78,3 puncte, libertatea monetară – 73,2 puncte, libertatea antreprenorială – 66 de puncte, libertatea de investiții – 55 de puncte, dreptul de proprietate – 53,5 puncte, libertatea financiară – 50 de puncte, și altele.

Rata impozitului pe veniturile persoanelor fizice este de 18 la sută, iar a impozitului pe profitul agenților economici este de 12 la sută. Sistemul de impozitare include taxa pe valoarea adăugată. Povara fiscală totală este egală cu 31,6 la sută din produsul total intern. Cheltuielile guvernamentale s-au ridicat la 38,0 la sută din PIB, în ultimii trei ani, iar deficitul

bugetar s-a cifrat la o medie de 2,1 la sută din PIB”, se arată în raport.

Republica Moldova a obținut note proaste la capitolul eficiența judiciară – 26,3 puncte, integritatea guvernării – 26,6 puncte și drepturile de proprietate – 53,5 puncte.

În general, în clasamentul actual s-au îmbunătățit 6 indicatori ai Moldovei, 4 s-au înrăutățit, 2 au rămas neschimbați.

Pe parcursul ultimilor ani climatul de afaceri s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură. Guvernul sa orientat spre reforme, ce ar asigura un mediu facilitat pentru afaceri. Totuși, doar prima etapă a „Legii Ghilotinei” a fost implementată, în timp ce realizarea celei de-a doua faze a fost târăgănată. Mai multe proiecte de optimizare se implementează prea lent. La aceasta se mai adaugă instabilitatea mediului politic, corupția și birocrăția – factori ce mențin mediul de afaceri din Moldova mult mai nefavorabil decât în țările analizate.

În clasamentul „Doing Business 2018”, realizat de către grupul Băncii Mondiale, Republica Moldova ocupă locul 44. Reformele cadrului de reglementare au permis Republicii Moldova să avanseze în ratingul global „Doing Business” de la poziția 83 din 185 de țări în anul 2013 la poziția 44 din 190 de țări în anul 2018, țara noastră având un indice de 73% din 100% (plus 0,2 puncte procentuale în comparație cu anul 2017) și situându-se între Serbia și România.

Studiul Doing Business 2018 relevă principale probleme care influențează negativ condițiile de practicare a afacerilor în

Republica Moldova. Acestea sunt: inițierea afacerii; condițiile de import / export; protecția investitorilor; autorizațiile pentru construcții;

Inițierea unei afaceri în Moldova este un proces destul de anevoios în comparație cu alte state din regiune. Ceea ce evidențiază poziția Moldovei sunt costurile raportate la venitul pe cap de locuitor, unde țara este plasată penultima, indicând prezența unor costuri comparative mai ridicate. Aici trebuie menționat că o eventuală creștere mai evidențiată a produsului intern brut al țării ar putea modifica considerabil acest indicator.

Experții au constatat o stagnare a costului reglementării afacerii în Republica Moldova. La capitolul crearea unei afaceri, Republica Moldova a acumulat un scor de 93,76 de puncte din 100.

Deosebit de împovărătoare pentru agenții economici sunt operațiunile de export-import, întrucât și costurile asociate operațiunilor transfrontaliere depășesc media regiunii Europei de Est și Asiei Centrale. Astfel pentru o țară mică care nu dispune de o piață internă considerabilă, acest fapt ar putea reprezenta un impediment în dezvoltarea economică. Același impediment

ar putea îngreuna tranzitul de mărfuri pe teritoriul țării, în acest fel limitând extinderea serviciilor asociate, în special cele de transport.

Protecția investitorilor este mai rea ca în alte state din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, fapt ce denotă probleme la acest capitol. Indicele protecției investitorului este de 44,7 pentru Republica Moldova fiind sub media regiunii, care este de 5,5.

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii contribuie la creșterea competitivității naționale, la ameliorarea situației economice, stimulează creșterea producției, participă la crearea noilor locuri de muncă, își aduce aportul la soluționarea problemei dezvoltării regionale.

Antreprenoriatul se manifestă în economie sub o multitudine și diversitate de forme, cu rezultate foarte diferite care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară. În aceeași măsură, IMM sunt asociate cu progresul tehnologic, reducerea inechităților sociale, reprezentând o componentă indispensabilă a economiei de piață, servind drept sateliți pentru întreprinderile mari.

Figura 1. Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii în totalul întreprinderilor din Republica Moldova în anul 2016 pe principalii indicatori

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova.

IMM dețin un rol important în dezvoltarea economiei Republicii Moldova, ponderea acestora la formarea PIB în anul 2016 a constituit 32%. IMM contribuie nemijlocit la crearea locurilor de muncă, stimulează concurența, contribuie la creșterea exporturilor, favorizează crearea și implementarea inovațiilor și a noilor tehnologii. În comparație cu întreprinderile mari, IMM sunt mai flexibile, reacționează mai operativ la schimbările mediului de afaceri și la cerințele crescânde ale pieței. IMM constituie cea mai răspândită formă de afacere în toată lumea.

Un alt indicator care reflectă calitatea climatului de afaceri sunt investițiile străine directe (ISD). Un volum mare al investițiilor străine directe înseamnă o încredere acordată

de către mediul de afaceri străin economiei naționale. Volumul relativ scăzut al investițiilor în Republica Moldova se pare că este condiționat în mare parte de un cadru de reglementare mai puțin favorabil în comparație cu țările din regiune.

Dezvoltarea economică optimă, în primul rând, investiții în capitalul fix a sferei productive, fapt adeverit de teoreticieni, cât și de practicieni [4, p.130], însă puțin aplicat în perioada de referință în Republica Moldova. Investițiile proprii, cât și investițiile străine directe (ISD), nu s-au caracterizat printr-o alocare clasică, conform teoriei lui J. Keynes, ci au fost utilizate, preponderent satisfăcând necesitățile de consum neproductiv (figura 2).

Figura 2. Dinamica investițiilor străine directe în economia Moldovei în perioada anilor 2010-2016 (în mln dolari)

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova

Analiza dinamicii investițiilor străine directe pentru perioada 2010-2016 denotă creșterea esențială a volumului acestora, dar totodată și lipsa oricărei tendințe stabile în atragerea lor. Astfel, fluxul de investiții străine directe a crescut treptat până în anul 2011, care a constituit 242,6 milioane, apoi s-a redus în anul 2012 până la 167,1 milioane dolari. O asemenea instabilitate în dinamica investițiilor se explică prin starea schimbătoare a climatului investițional în republică, mai cu seamă prin imprevizibilitatea și incertitudinea situației economice și politice a țării și riscul de țară, asociat acestei situații. În anii 2013-2016, fluxul de investiții străine directe au o tendință ascendentă. Sporirea investițiilor, în mare măsură, a contribuit la creșterea volumelor veniturilor reinvestite. În anul 2016, au fost atrase investiții străine directe în sumă de 249,74 milioane dolari, ceea ce este cu 28,8% mai mult față de anul 2010.

O asemenea instabilitate în dinamica investițiilor străine directe în perioada 2010-2016 se explică prin starea schimbătoare a climatului investițional în republică, mai cu seamă prin imprevizibilitatea și incertitudinea situației economice și politice a țării.

În Moldova creșterea semnificativă a investițiilor capitale a fost în mare măsură condiționată de influxurile de investiții străine. Rolul investițiilor străine directe europene a fost major pentru țară, acestea constituind cca. 70 % din stocul total de investiții străine directe în Moldova.

Criza din 2008-2009 a afectat semnificativ chiar și acest nivel scăzut de atragere a investițiilor străine directe. Astfel investițiile străine directe în Republica Moldova au scăzut de la 12% din PIB în 2008 la doar 2,5% din PIB în 2009. Apoi ele destul de lent au început să-și revină în perioada următoare ajungând la 3,7% din PIB în 2016, însă fără o accelerare a progresului.

Figura 3. Ponderea investițiilor străine directe în PIB, %

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova

Deși în anii 2012-2016 stocul investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova a crescut an de an, ponderea acestora atât în capitalul fix al țării, cât și în PIB rămâne a fi destul de modestă.

Mai relevantă este comparația efectuată pe baza ISD per capita. Cu titluri investiții străine directe pe cap de locuitor de 199,7 dolari în anul 2016 Moldova înregistrează cea mai mică valoare în acest sens în grupul de țări asemănătoare. Stocul de investiții străine în Bulgaria este aproape de șase ori mai mare, iar în România - mai mult de trei ori. Totuși, în comparație cu unele țări din CSI, precum Belarus, volumul investițiilor străine directe pe cap de locuitor în Moldova este mai mare.

Comparativ cu țările Parteneriatului Estic, Republica Moldova are printre cele mai slabe performanțe de atragere a ISD, calculat la numărul populației. Performanța Republicii Moldova este de 2 ori mai mică decât media celorlalte state ale Parteneriatul

Estic, țara noastră atrăgând doar 66\$ față de indicatorul mediu de 140\$ în grupul acestor țări: 165 USD în Belarus, 365 USD în Georgia și 419 USD în Azerbaidjan.

Conform opiniilor companiilor, investitorilor, experților, organizațiilor financiare internaționale, organizațiilor neguvernamentale, dar și reieșind din studiile efectuate până în prezent, aceste cauze pot fi generalizate în câteva principale și anume: economia locală mică, resursele naturale limitate, infrastructura fizică și socială subdezvoltată, cadrul instabil al politicilor economice, climatul de afaceri nefavorabil, neîncrederea în justiție, cât și în anumite cazuri, conexiunea insuficientă a sistemului educațional cu cerințele pieței și un mediu de afaceri monopolist/oligopolist.

Atragerea investițiilor străine rămâne o prioritate a Guvernului, despre care este menționat și în Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovarea exporturilor pentru 2016-2020.

Bibliografie:

1. Belostecinic, Gr. Creșterea competitivității economice – condiție obligatorie de accelerare a procesului de aderare a RM la UE. În: Materialele Conferinței din 26-28 octombrie 2012. Universitatea „Spiru Haret”, Brașov, România.
2. Iordan Marioara, Pelinescu Elena. Competitivitate, Performanță, Sustenabilitate, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, București, 27 august 2014
3. Bilaș L., Spătaru S. Din start cu idei optime de afaceri /Ghid pentru antreprenori, instructori și consultanți, Proiectul BIZPRO, Chișinău, 2003.
4. Boboc R., Covaș L., Solcan A., Stihi L. Antreprenoriat: Inovație Risc- ASEM, Chișinău, 2003, 230 p.
5. Bugaian, L., Catanoi, V., Cotelnic, A. Antreprenoriat: inițierea afacerii. – Chișinău: Editura: „Levința Angela” Î.I., 2010, 344 p.